

MAKTABLARDA PSIXOMATIK KASALLIKLARINI OLDINI OLISH. PSIXOPROFILAKTIKA CHORALARI

Qodirova Nilufar Farhodjon qizi

Talaba: Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Qo'qon Davlat Universiteti Andijon Filiali

TEL: +99850 774 90 40

Xalimjonov Abuqunduz Rahimjon o'g'li

Komputer Injining va raqamli texnologiyalar kafedrasini mudiri

Qo'qon Davlat Universiteti Andijon Filiali

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255352>

Annotatsiya: Psixomatik kasalliklari – bu psixologik omillar ta'siri ostida yuzaga keladigan jismoniy kasalliklardir. Maktab davrida o'quvchilarda o'quv jarayonidagi zo'riqish, stress, oilaviy muammolar sinfdoshlar bilan o'zaro nizolar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Ushbu tezisda maktab sharoitida bunday kasalliklarni oldini olish uchun psixoprofilaktika choralari, psixologik xizmatning o'rni va samaralari metodlar yoritib beriladi. Shu bilan birgalikda ushbu tezisda talim jarayonida sog'lom psixologik muhit yaratish ota onalar bilan hamkorlik va maktab psixologik xizmatning o'rni xaqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: psixomatik kasalliklar, psixoprofilaktika maktab psixologi, stress, ruhiy salomatlik, o'quvchining sog'lig'i.

Kirish:

bugungi kunda o'quvchilarning ruhiy va jismoniy sog'lomligi ta'lim jarayoning asosiy shartlaridan biridir. Maktabda yuzaga keladigan stress omillari ko'plab psixomatik kasalliklarining sababchisi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli ularni erta aniqlash va profilaktika choralari ishlab chiqarish dolzarb vazifa xisoblanadi. Shu bilan birgalikda maktab o'quvchilari o'sish va rivojlanish davrida turli xil psixologik va fiziologik bosimlarga duch keladilar. Bu jarayonlarda ular ruhiy muvozanatni yo'qotishi, stressga tez berilishi mumkun. Shu sababli maktablarda psixoprofilaktika choralari samarali tashkil etishi juda muhim.

Tatqiqotning maqsadi:

Maktabda psixomatik kasalliklarini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha samarali psixoprofilaktika choralari ishlab chiqish.

Tatqiqotning vazifalari:

Psixomatik kasalliklarini kelib chiqishi sabablari va turlari bilan tanishish. Maktabda stress omillarini aniqlash, o'quvchilarda ruhiy barqarorlikni shakllantirish usullarini ishlab chiqish, psixoprofilaktika choralarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Metodologiya:

Ushbu tatqiqotda kuzatish, suhbat test va psixodiagnostik metodlardan foydalaniladi. Shuningdek zamonaviy pedagogika va psixologik manbalarga tayinlanadi.

Profilaktika choralari:

1 Sog'lom psixologik muhit yaratish

2 Stressni boshqarish ko'nukmalarini shakllantirish

3 Ota-onalar bilan hamkorlik

4 Psixologik xizmatni kuchaytirish

5 Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish

6 O'quv yuklanmasini me'yorlash

7 Ijtimoiy -emotsional ta'limni joriy etish.

Natijalar va taxlili

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki maktabda psixologik muhit yaratish, o'quvchilarni qo'llab quvvatlash va stresni boshqarish texnikalarini o'rganish orqali psixomatik kasalliklarining oldini olish mumkin. Shu bilan birga ota- onalar va psixologlarning hamkorligi natijalarni yanada oshadi.

Xulosa va takliflar:

Maktabda psixomatik kasalliklarining oldini olish uchun quyidagilarni tavsiya qilish mumkin: o'quvchilarni psixologik bilimlarini oshirish, maktab psixologik xizmatini kuchaytirish, o'quvchilarga stresni boshqarish texnikalarini o'rgatish, va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Va shuni qo'shimcha qilib ayta olamanki psixomatik kasalliklarining oldini olish faqat tibbiy choralar bilan emas balki psixoprofilaktika yondashuvlari orqali xam samarali natija beradi. Maktabda sog'lom psixologik muhit yaratish , o'quvchilarning ruhiy barqarorligini taminlash hamda ota-ona o'qituvchi va psihologning hamkorligibolalar salomatligi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhum omil deb hisoblayman. Chunki bolaning jismoniy sog'lomligi bevosita uning ruhiy holati bilan chambarchas bog'liqdir. Stress, qo'rquv, tashvish, va ichki ziddiyatlar o'z vaqtida bartaraf etilmasa ular nafaqat psixologik muammolar balki turli jismoniy kasalliklar sifatida xam nomoyon bo'ladi. Psixoprofilaktik choralarning o'z vaqtida qo'llanishi o'quvchilarda ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. ULarda o'z o'zini nazorat qilish, muammolarini to'g'ri xal qilish, stressni boshqarish ko'nikmalarini shaklantiradi. Bu esa ularning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki, ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lish xamda kelajakda jamiyatda O'z o'rnini topishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M Psixologiya asoslari -toshkent 2019
2. G'oziyev E. Umumiy psixologiya -Toshkent 2020
3. World HEALTH ORGANIZATION . MENTAL HEALTH AND SCHOOLS 2021.
4. Zamonaviy pedagogic texnologiyalari bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.20022